

O'YIN NOMLARIDA METAFORIK KO'CHIM XUSUSIYATLARI

Matmusayeva Muhayyo Azamovna

FarDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043501>

Annotatsiya: ushbu maqola bolalar o'yin nomlarida metaforik nominatsiya xususiyatlariga bag'ishlangan bo'lib, bir predmet, belgi, harakatning nomini boshqa bir predmet, belgi, harakatga ko'chirish yo'li bilan nomlarning yasalishi yoritib berilgan.

Abstract: This article is devoted to the features of metaphorical nomenclature in children's game names, highlighting the formation of names by transferring the name of one object, sign, or action to another object, sign, or action.

Kalit so'zlar: Metafora, konnotativ ma'no, kognitsiya, assotsiativ bog'lanish.

Keywords: Metaphor, connotative meaning, cognition, associative connection.

Ona tilimizning imkoniyatlaridan foydalanish, betakror badiiy tasvirlar yaratish, birinchi navbatda, ijodkorning so'z qo'llash mahoratiga bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, ijodkor ana shu tanlangan so'zning leksik va hosila ma'nolarini to'g'ri anglay olishi hamda farqlay bilishi ham lozim bo'ladi. Leksik ma'no taraqqiy etib borar ekan, odatda, bir predmet, belgi, harakatning nomini boshqa bir predmet, belgi, harakatga ko'chirish yo'li bilan ham rivojlanadi. Bunday ko'chirishning tabiatini, mavqeyini har bir tilning o'zida mavjud semantik qonuniyatlar belgilaydi. Aristotel ta'biri bilan aytganda, "metafora bu g'ayri oddiy nomni bir turdan boshqa xilga, yoki xildan turga, yoki xildan xilga, yoki o'xshashdan o'xshashga ko'chirishdir"¹.

Metafora konnotativ ma'noni yuzaga keltiruvchi jarayondir. Shuningdek, metafora badiiy asarlarda turli xil poetik vazifa bajaradi. Ayniqsa, uning badiiy obraz yaratishdagi roli diqqatga molik. To'g'rirog'i, ma'no ko'chishining bu turi o'ziga xos semantik tabiati bo'lishidan qat'iy nazar, u matn doirasida bir xil vazifaga ega, ya'ni uning badiiy adabiyot uchun obrazli tasviriy vosita ekanligidir.

Bolalarning o'yin jarayoni natijasida hosil bo'layotgan bilim manbai haqida fikr yuritilganda, "kognitsiya" atamasiga e'tibor qaratish kerak. Kognitiv faoliyat² o'yin jarayonida yuzaga chiqadi, chunki o'yinda tajriba va bilim hosil bo'ladi. Bilimning verballashuvi, lisoniy vositalarning yodda saqlanishi kognitiv semantikaga aloqador hodisadir. O'yin jarayonlarida narsa-buyumlarni o'xshatish, qiyoslash, asoslash, chog'ishtirish yoki metaforik qayta nomlashlar konseptuallashtirish jarayonini yuzaga chiqarib, narsa-buyum haqidagi umumiy va xususiy axborotlarni o'zida jamlagan konseptual sxemalarni hosil qiladi. O'yin bolada shaxsni shakllantiradi

"Frazologik birliklar va metafora mazmunining rejasi hamda ularga biriktirilgan madaniy konnotatsiyalar tufayli madaniy belgilarning eksponentlariga aylandilar"³. Bolalar o'yin nomlarida metaforik nominatsiya quyidagi funksiyalarni bajaradi:

Idrokni soddalashtirish – o'yin nomi orqali uning mohiyatini tez tushunishga yordam beradi.

¹ Арестотел. Поэтика. – Ленинград, 1927. – С. 39.

² Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии: учебное пособие. – Москва-Берлин: DirectMedia, 2016. – С. 12.

³ Красных В.В. Этнопсихоллингвистика лингвокультурология. – Москва, 2002. – С. 88.

Assotsiativ bog'lanish yaratish – bolaning tajribasi bilan bog'langan tushunchalarni mustahkamlaydi.

Estetik va emotsional ta'sir berish – o'yin nomi esda qolarli va qiziqarli bo'ladi.

Kognitiv rivojlanish – bolalar o'xshashlik asosida tushunchalarni bog'lashni o'rganadi. Masalan: “Sichqon-pishak” Metaforik asos: Mushuk va sichqonning tabiiy raqibligi. Kognitiv ta'siri: Bola tezkorlik va qochish-qidirish taktikalarini o'rganadi.

“Toshbaqa”

Metaforik asos: Sekin harakat qiluvchi jonzot sifatida toshbaqa.

Kognitiv ta'siri: Bolalar tez va sekin harakatlarni farqlashni o'rganadi. “Oq terakmi, ko'k terak?”

Metaforik asos: Daraxtlar rangiga asoslangan o'yin tanlovi.

Kognitiv ta'siri: Bola tanlash va o'z fikrini ifodalashga o'rganadi. Bolalar o'yin nomlarida metaforik nominatsiya

Bolalar o'yin nomlarida metonimiya quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

O'yin mohiyatini soddalashtirish – O'yinning eng muhim jihati nomga aylanadi.

Qisqartirish va ixchamlik – Bolalar uzoq tushuntirish o'rniga o'yinning asosiy xususiyatini nom sifatida ishlatishadi.

Idrokni tezlashtirish – O'yin nomidan uning qanday o'yin ekani darhol tushuniladi.

Kognitiv rivojlanish – Bolalar o'yin nomi orqali assotsiativ fikrlash va mantiqiy bog'lanishlarni hosil qiladi.

“Chillak”

Metonimik asos: O'yin uchun ishlatiladigan kichik tayoqcha (chillak) o'yin nomi sifatida ishlatilgan.

Kognitiv ta'siri: Bolalar chillak atamasini eshitib, darhol o'yinning qanday o'yin ekanini tushunishadi. “Arqon tortish”

Metonimik asos: O'yinning asosiy vositasi (arqon) butun o'yin nomiga aylangan.

Kognitiv ta'siri: O'yinda qaysi predmet ishlatilishi va qanday harakat bajarilishi nomdan anglashiladi.

Bundan ko'rinadiki, metafora obrazning nafaqat tashqi qiyofasi, balki uning ruhiy olamida kechayotgan holatlarni tinglovchi yoki o'quvchi kutmagan favqulodda badiiy hukm asosida tasvirlash yoki ifodalashga yo'l ochadi. Shuning uchun metaforalar eng ko'p ijodiylikni talab etishi bilan boshqa badiiy tasvir vositalaridan farq qiladi. Metafora yaratish ijodkordan keng dunyoqarash, olam va odam haqida chuqur fikr yurita olish, ruhiyat va tabiatni yaxshi bilishni talab etadi. Metaforalar ko'chim turlari orasida juda keng tarqalgan bo'lib, ular o'z xususiyatiga ko'ra doimiy va individual metaforalarga bo'linadi.

Shu bilan birgalikda metaforalar ham tilning asosiy lingvomadaniy birliklaridan biri hisoblanadi.

Metaforik ko'chimlarning yaratilishida shakli o'xshashlik katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Арестотел. Поэтика. – Ленинград, 1927. – С. 39.
2. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии: учебное пособие. – Москва-Берлин: DirectMedia, 2016. – С. 12.

3. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика лингвокультурология. – Москва, 2002. – С. 88.
4. Matmusayeva M..[BOLALAR O'YINLARI LEKSIKASI VA UNING TARIXI](#). Scientific journal ERUS 3 (4), 201-203
5. M Matmusayeva. [LINGUISTIC AND COGNITIVE ANALYSIS OF CHILDREN'S GAME NAMES](#)
a. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE 3 (6), 143-148
6. M.M. Azamovna. [EFFECTIVENESS OF DIDACTIC GAMES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#)., American Journal Of Social Sciences And Humanity Research 3 (04), 6-9
7. Maxamadaliyeva, Y. D., & Matmusaeva, M. (2021). On Lingvofolcloristic Units. International Journal of Culture and Modernity, 11, 169-171.